

ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИНИНГ ЎРТА МУДДАТЛИ ДАВР УЧУН ПРОГНОЗЛАРИ

Камалов Шохрух Олимжонович

Тошкент шаҳар Мирзо Улуғбек тумани

Давлат солиқ инспекцияси катта инспектори.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13828796>

Аннотация.

Давлат бюджети даромадларининг 2024 йил кутилатган ижроси ҳамда келгуси уч йиллик прогноз кўрсаткичларини бўйича таҳлил қилинган. Давлат бюджети даромадлари ўтган йиллар учун ижроси ҳамда кейинги йиллар учун прогнози шакллантириш бўйича тўғрисида илмий хулосалар ва амалий таклифлар келтирилган.

Таянч сўз ва иборалар:

Давлат бюджети, давлат бюджети даромадлари, бевосита солиқлар, билвосита солиқлар, ресурс солиқлари, сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ.

Давлат бюджети даромадларининг 2025 йилги прогнози ва 2026-27 йиллар учун мўлжаллари

Давлат бюджети даромадлари 2025 йилда ЯИМнинг 2022 йилдаги 22,7 фоизидан 21,1 фоизгача пасайиши прогнози қилинган бўлиб, 2026-27 йилларда мос равишда ЯИМга нисбатан 22,0 фоиз ва 22,9 фоиз миқдорида мўлжал қилинган.

Солиқ турлари	Ижро		Пара-метр	Кутилм а	Прогноз		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Давлат бюджети даромадлари, жами	201,9	231,7	270,7	274,7	325,1	379,9	441,8
<i>ЯИМга нисбатан, фоизда</i>	<i>22,7</i>	<i>21,7</i>	<i>20,8</i>	<i>21,1</i>	<i>21,1</i>	<i>22,0</i>	<i>22,9</i>
Бевосита солиқлар	64,4	73,1	85,6	87,3	103,5	119,3	139,6
Фойда солиғи	37,7	40,8	44,3	46,0	51,4	58,6	68,3
Айланмадан олинадиган солиқ	2,5	2,4	2,8	2,9	3,6	4,2	4,9
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи	24,3	29,9	38,5	38,5	48,5	56,5	66,3
Билвосита солиқлар	71,4	83,3	111,7	101,6	127,8	154,6	181,7
Қўшилган қиймат солиғи	52,2	57,9	74,0	70,1	89,1	105,7	125,1
Акциз солиғи	13,5	15,8	22,8	19,4	24,6	31,4	36,5
Божхона божи	5,7	9,6	14,8	12,1	14,2	17,5	20,1
Ресурс солиқлари	23,9	28,1	31,8	34,9	38,8	43,8	49,9
Мол-мулк солиғи	4,0	5,1	6,7	7,3	8,3	9,4	10,5
Ер солиғи	5,3	6,9	7,2	7,9	9,2	10,3	11,5
Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ	13,9	15,3	16,7	18,6	19,8	22,3	25,7
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ	0,7	0,8	1,3	1,1	1,4	1,8	2,2
Бошқа даромадлар	42,1	47,2	41,6	50,9	55,0	62,2	70,6

2024 йил учун кутилаётган ижро.

Таҳлилларимиз натижасида 2024 йил учун Давлат бюджети даромадлари қайта баҳоланиб 2024 йил учун бюджет қонуни билан тасдиқланган прогнозларга нисбатан **4,0 трлн сўмга кўп ёки 274,7 трлн сўмни** ташкил этиши кутилмоқда. Жумладан, Солиқ қўмитаси бўйича **195,5 трлн сўм** (прогноз **197,6 трлн сўм**) даромадлар шакллантирилади, Божхона қўмитаси бўйича **74,9 трлн сўм** (прогноз **74,7 трлн сўм**) маблағ ундирилиши кутилётганлиги маълум бўлди.

1-жадвал. Давлат бюджети даромадлари ўтган йиллар учун ижроси ҳамда кейинги йиллар учун прогнози, трлн сўм

2024 йил учун Давлат бюджети даромадлари кутилаётган ижросининг тасдиқланган параметрлардан ижобий фарқи қуйидаги омиллар таъсирида шаклланган. Жумладан:

- жаҳон бозорида олтин нархининг унциясига 1 800 АҚШ долларидан ўртача 2150 долларга ошиши (+14,0 трлн сўм);
- солиқ сиёсатидаги ва солиқ маъмурчилигидаги ўзгаришлар туфайли (+2,4 трлн. сўм);
- иш ҳақи фонди, иш ҳақи ва иш ҳақининг ошиши (+6,9 трлн сўм);
- жорий йилнинг 1 июнидан ёқилғи қуйиш шохобчалари учун энергия тарифлари 20 фоизга ошиши кутилиши ва бошқалар.

Бундан ташқари, айрим солиқ турларининг кутилаётган ижроси прогнозга нисбатан кам бўлишига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатиши кутилмоқда:

- табиий газ ишлаб чиқариш прогнозининг ўтган йилги ҳажмларида сақланиши ва импорт ҳажми ўтган йилга нисбатан 1,4 бараварга ошиши;
- алкоғолли маҳсулотлар савдоси 13 фоизга ва бензин сотуви камайиши ҳисобига прогноз кўрсаткичларининг бажарилмаслиги эвазига акциз солиғи бўйича кутилаётган тушумлар прогнозга нисбатан 13,6 фоизга ёки 3,1 трлн сўмга бажарилмаслиги;
- солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш эвазига прогнозда белгиланган қўшимча 2,5 трлн сўм ҚҚС ундирилмаслиги кутилиши.

2025 йил учун прогнозлар ва 2026-27 йилларга мўлжаллар.

1-расм. Солиқ турларининг жами даромадлар улушидаги динамикаси, фоизда

Тадқиқотимиз натижасида, 2025 йилда Давлат бюджети даромадлари прогнози 2024 йил учун кутилаётган ижрога нисбатан 20,5 фоизга ўсиб, **325,1 трлн сўмни** ташкил этиши кутилаётганлиги аниқланди.

Бевосита солиқлардан 2025 йилда **103,5 трлн сўмни** ёки Давлат бюджети умумий даромадларининг **31,8 фоизини** ёки ЯИМга нисбатан **6,7 фоизни** ташкил қилиши прогноз қилинган.

Бунда:

- **фойда солиғи** бўйича тушум кутилаётган ижрога нисбатан 11,9 фоизга ўсиб, **51,4 трлн сўмни**;

- **айланмадан олинadиган солиқ** кутилаётган ижрога нисбатан 25,3 фоизга ўсиб, **3,6 трлн сўмни**;

- **жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи** бўйича тушум **48,5 трлн сўмни** ташкил қилиши ва кутилаётган ижрога нисбатан 26,0 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда.

Билвосита солиқлар даромадлар асосий таркибини ташкил қилишда давом этиши кутилмоқда ҳамда **127,8 трлн сўмни**, Давлат бюджети умумий даромадларининг **39,3 фоизини** ёки ЯИМга нисбатан **8,3 фоизни** ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.

Бунда:

- **ҚҚС** кутилаётган ижрога нисбатан 27,1 фоизга ўсиб, **89,1 трлн сўмни** ташкил этиши кутилмоқда.

Бунда, ҚҚСдан манфий фарқни қоплаш учун 2025 йилда тадбиркорлик субъектларига **30 трлн сўм** миқдорда ҚҚС суммаси қайтарилиши прогноз қилинмоқда.

- **акциз солиғи** бўйича тушумлар **24,6 трлн сўми** ёки кутилаётган ижрога нисбатан 26,5 фоизга ўсиши;

- **божхона божлари** тушуми кутилаётган ижрога нисбатан 17,0 фоизга ўсиб, **14,2 трлн сўми** ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.

Ресурс солиқлари ва мол-мулк солиғи бўйича тушумлар **38,8 трлн сўми**, Давлат бюджети даромадларининг **11,9 фоизини** ёки ЯИМга нисбатан **2,5 фоизни** ташкил қилиши кутилмоқда.

Бунда:

- ресурс солиқларининг асосий қисми бўлган **ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ** тушумлари **19,8 трлн сўми** ёки кутилаётган ижрога нисбатан 6,6 фоизга ўсиши;

- ер солиғи ва сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ бўйича тушумлар **10,6 трлн сўми** ташкил қилиши ёки кутилаётган ижрога нисбатан 18,3 фоизга ўсиши прогноз қилинмоқда.

Давлат бюджетининг **бошқа даромадлари ва солиқсиз тушумлари** 2025 йилда **55,0 трлн сўми**, Давлат бюджети умумий даромадларининг **16,9 фоизини** ёки ЯИМга нисбатан **3,6 фоизни** ташкил қилиши прогноз қилинмоқда.

2026-27 йиллар учун Давлат бюджети даромадлари мўлжаллари асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар прогнозидан ва солиқ-божхона сиёсатидаги кўзда тутилаётган ўзгаришлардан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган.

Кўзда тутилаётган ўзгаришлар, иқтисодий ўсиш кўрсаткичларидан келиб чиқиб, 2026 йил учун Давлат бюджети даромадлари мўлжаллари **379,9 трлн сўм**, 2027 йилда **441,8 трлн сўм** миқдорда белгиланмоқда.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси.
2. 30.12.2021 йилдаги ЎРҚ-742-сон “2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида” Қонуни
3. 25.12.2020 йилдаги ЎРҚ-657-сон “2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида” ги Қонуни
4. 30.12.2020 йилдаги ПҚ-4938-сон “Ўзбекистон Республикасининг «2021 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида» ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори
5. 30.12.2021 йилдаги ПҚ-73-сон Ўзбекистон Республикасининг «2022 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида» ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори
6. 28.02.2023 йилдаги ПФ-27 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили» да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида
7. 21.12.2022 йилдаги ПФ-269-сон Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида
8. 30.12.2022 йилдаги ЎРҚ-813-сон 2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида

9. 24.08.2020 йилдаги 506-сон “2020-2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги” қарори

INNOVATIVE
ACADEMY